

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Латифжонова Гулноза Эркинжон кизи

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ
ЭНДОМЕТРИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL